

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Sherobod vohasidagi tarixiy yodgorliklar va ularning joylashuvi. Mezolit va bronza davri yodgorliklar misolida

Turaxonova Zarifa Ashurovna

"Termiz" davlat muzey - qo'riqxonasi Etnografiya bo'limi bosh mutaxassisi

Tayanch so'zlar: Ushbu maqolada Surxon vohasining Mezeolit va Bronza davri yodgorliklari haqida fikr yuritilgan. Jumladan, Zarautsoy, Jondavlattepa, Nomsiz 22, Bo'ston 4 bronza va mezolit davriga oid yodgorliklar haqida muxtasar ma'lumot berilgan.

Key words: This article discusses the Mesolithic and Bronze Age monuments of the Surkhan oasis. In particular, Zarautsoy, Jondavlattepa, Nomsiz 22, Bo'ston 4, bronze and Mesolithic monuments are given brief information.

Kalit so'zlar: "Zarautsoy" Ko'hitang, I. Fyodorov, A. Formozov, A. Kabirov, A. Roginskaya, Jondavlattepa, Jarqo'ton sitadel.

Keywords: "Zarautsoi" Kohitang, I. Fyodorov, A. Formozov, A. Kabirov, A. Roginskaya, Jondavlattepa, Jarko'ton citadel.

Zarautsoy - O'zbekiston hududidagi eng qadimgi qoyatosh rasmlari.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Hisor tizmasining janubi- g'arbida. Ko'hitang tog'ining sharqiy yon bag'ridagi Zarautsoy darasidagi ungir va kamar toshlariga ishlangan ibtidoiy san'atnint nodir namunalari. Surxondaryo viloyatida, Termizdan 100 — 110 km shimoliy- g'arbda. 1912-yilda I. Fyodorov tomonidan topilgan. Arxeolog G. Parfyonov (1940-1945), keyinchalik A. Roginskaya (rassom), A. Formozov, A. Kabirovlar tomonidan o'rganilgan. 200 dan ortiq rasmlar mezolit, neolit va keyingi davrlarga mansub.

Rasmlar chizma tarzida kontur va soya uslubida qizil angob (oxra) bilan chizilgan. Zarautsoy rasmlarida odamlarning itlar yordamida yovvoyi buqalarni ov qilish manzarasi tasvirlangan. Hayvonlar (yovvoyi buqa, it, tulki, yovvoyi cho'chqa, burama shoxli echki, jayran, tog echkisi, hasharot va b.), turli buyumlar (o'qyoy, nayza, o'roqsimon qurollar), niqoblangan odamlar va b. o'ziga xos tarzda hayotiy qilib ishlangan. Zarautsoy rasmlari ibtidoiy san'atning noyob yodgorligi sifatida yodgorliklarni muhofaza qilish «qizil kitob»iga kiritilgan¹

Jondavlattepa- Yodgorlik kodi: 1, tuman: Sherobod, yodgorlik turi: turar joy, kengligi:290, uzunligi:412, balandligi:17, manzili: Sherobod shahridan 7,67 km uzoqlikda Sherobod vohasining chuqur daryosiga yaqin bo'lgan intensiv ravishda sug'oriladigan va ishlov berilgan tekisliklarda joylashgan. Yodgorlik 1993-yilda qazilgan 2002-2006-yillarda Chex-O'zbek arxeologlari qazish ishlarini olib borgan. Yodgorlik so'ngi bronza davri,ilk temir davri,ellinistik davr,kushon

¹ Roginskaya A., Zarautsay M. —L., 1950

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

davri, ilk o'rtta asrlarda mavjud bo'lgan².

Ko'pburchakli shaklga ega kata ixcham tepalik, shimoliy- g'arbiy qismdagi ajratilgan qal'a atrofdagi paxta maydonlar yuqorisida, qal'a balandligi taxminan 20m, biroq Shaxriston balandligi 12-18m o'rtasida o'zgarib turadi. Yodgorlik so'ngi bronza davridan ilk o'rtta asrlar davriga oid.

Nomsiz 22 - Yodgorlik kodi: 85, tuman: Sherobod, yodgorlik turi: turar joy, kengligi: 3m, uzunligi: 3m, balandligi: 20m, manzili: Qorasuv daryosidan 250m uzoqlikda Saidobod qishlog'ining shimoliy qismida joylashgan. Zamonaviy uy qurilishi davomida hozirgi yuza tagidan 1m chuqurlikda tasodifan topilgan. Yodgorlik 2005-yilda K. Abdullayev tomonidan o'rganilgan. So'ngi bronza davriga oid.

Bo'ston 4 - Yodgorlik kodi: 175, tuman: Sherobod, yodgorlik turi: turar joy, yodgorlik uzunligi: 116m, kengligi: 230m, joylashishi: Sheroboddan Muzrobodga ketar yo'lining chap tomonidagi Sherobodning janubi-g'arbidan 6,5km uzoqlikda joylashgan 1973-yilda A. Asqarov tomonidan topib o'rganilgan. 1977-yilda Sherobod guruhi tomonidan qisman qazilgan. Yodgorlik so'ngi bronza davriga oid. Yodgorlikni A. Asqarov 1977, Rahmanov 1979-1981, Rahmonov va Baratov 1995-yillarda qazilma ishlarini olib borgan.

Jarqo'ton sitadel – Yodgorlik kodi: 69, tuman: Sherobod, yodgorlik turi:

2. Sherabad OASIS Tracing historical landscape in southern Uzbekistan. Charles university press 2019 Ladislav Stancho and Petra Tushlova 98- page

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

turar joy, yodgorlik uzunligi:190, kengligi:180, maydon yuzi: 5770m², joylashishi: Oqqo'rg'on qishlog'ining janubi-g'arbdan 1,7 km. Sheroboddan Muzrabodga ketadigan yo'ning chap tomonidagi Sherobodning janubi-g'arbida 4,8km, 1973-yilda Sh.Pidayev va Flipko tomonidan topilgan. 1973-1990-yillarda A.Asqarov boshchiligida qazilma ishlari olib borilgan.Yodgorlik so'ngi bronza va ilk temir davriga tegishli.1994-2002-yillarda German-O'zbek ekspeditsiyasi o'rgangan³.

Nomsiz 1- Yodgorlik kodi: 6, tuman: Sherobod ,yodgorlik turi: turar joy, yodgorlik uzunligi: 79m, kengligi: 87m, balandligi: 3m, yuza maydoni : 8331m², joylashishi: 005 raqamli yodgorlikdan 30m janubda , Navbog' qishlog'ining 2,5 km janubida, yodgorlik tekis sug'oriladigan past tekisliklarda joylashgan. Past tekis ko'tarilgan tepa yuqori qatlam yaqinida shag'al bilan ishlangan. Topilma Google earthda aniqlangan. Yodgorlik so'ngi bronza va ilk o'rta asrlarda mavjud bo'lgan.

Boston III– yodgorlik kodi: 70, tuman: Sherobod ,yodgorlik turi: turar joy, yodgorlik uzunligi 100, kengligi 165, maydon yuzasi : 25221 m² , Yodgorlik 1973-yilda A.Asqarov tomonidan topilgan, 1974-yilda A.Asqarov tomonidan qazishma ishlari olib borilgan.So'ngi bronza davriga oid

Jarqo'ton nikropolis III– yodgorlik kodi: 179, tuman: Sherobod ,yodgorlik turi: turar joy, muqobil nomi: Jarqo'ton 3 ham deb ataladi.Yuza maydoni :

³ Sherabad OASIS Tracing historical landscape in southern Uzbekistan .Charles university press 2019 Ladislav Stancho and Petra Tushlova 98- page

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

46893m², manzili: Sheroboddan Muzrabodgacha bo'lgan yo'ning chap tomonida Sherobodning 4,8 km janubi-g'arbida joylashgan. Yodgorlik 1973-yilda Sh.Pidayev va Flipko tomonidan topilgan. Yodgorlik so'ngi bronza davriga oid hisoblanadi.

Jarqo'ton nikropolis IV – yodgorlik kodi:180, tuman: Sherobod ,yodgorlik turi: turar joy, yuza maydoni: 31199m² ,manzili: Sheroboddan Muzrabodgacha bo'lgan yo'ning chap tomonida Sherobodning 4,8 km janubi-g'arbida.1973-yilda Sh.Pidayev va Flipko tomonidan topilgan. So'ngi bronza davri yodgorligi hisoblanadi.

Bo'ston VI– yodgorlik kodi: 206, tuman: Sherobod ,yodgorlik turi: turar joy, yodgorlik uzunligi: 310m, kengligi : 377m, yuza maydoni : 93690m², manzili: Sheroboddan Muzrabodgacha bo'lgan yo'ning chap tomonida Sherobodning 6,5km janubi-g'arbida joylashgan. Bu joy Bo'stonsoy yaqinidagi sug'oriladigan past tekislikda joylashgan.1973-yilda A.Asqarov tomonidan topilgan⁴

1990-2008-yillarda Avanesova tomonidan qazishma ishlari olib borilgan. . So'ngi bronza davri yodgorligi hisoblanadi.

Bo'ston II – yodgorlik kodi: 174, tuman: Sherobod, yodgorlik turi: turar joy, yodgorlik uzunligi 244, kengligi:316, maydon yuzasi: 52129m², manzili: Sherobod – Muzrabod yo'lining chap tomoni janubi-g'arbidagi 6,5km masofada joylashgan. Bo'ston 2 1973-yilda A. Asqarov tomonidan topilgan. So'ngi bronza davri

⁴ Shirinov, T. – Baratov, S. 1997: Bronzezeitliche Grabstätten aus der Nekropole Džarkutan 4 C (Süd-Uzbekistan), *AMIT* 29, 65–120.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yodgorligi hisoblanadi.

Bo'ston I – yodgorlik kodi: 173, tuman: Sherobod, yodgorlik turi: turar joy, yodgorlik uzunligi: 165, kengligi: 220, maydon yuzasi: 42492m², yodgorlik manzili: Sherobod-Muzrabod yo'lining chap tomonida Sherobodning janubi-sharqida 6,5km uzoqlikda joylashgan. 1973-yilda A. Asqarov tomonidan topilgan. So'ngi bronza davri yodgorligi hisoblanadi. So'ngi bronza davri yodgorligi hisoblanadi.

Jarqo'ton nikropolis I – yodgorlik kodi: 177, tuman: Sherobod, yodgorlik turi: turar joy, yodgorlik uzunligi: 308, kengligi: 170, maydon yuzasi: 54435m², manzili: Sheroboddan Muzrabodgacha bo'lgan yo'lining chap tomonida Sherobodning 4,8km janubi-g'arbida. 1973-yilda Sh.Pidayev va Flipko tomonidan topilgan. 1973-1990-yillarda A. Asqarov, Lonesov, Shirinov, Baratov boshchiligida qazish ishlari olib borilgan. 1994-2002-yillarda Nemis-O'zbek ekspeditsiyasi o'rgangan. So'ngi bronza davri yodgorligi hisoblanadi.

Bo'ston V – yodgorlik kodi: 176, tuman: Sherobod, yodgorlik turi: turar joy, yodgorlik uzunligi: 188, kengligi: 78, maydon yuzasi 54435m², manzili: Sherobod-Muzrabod yo'lining chap tomonidan Sherobodning janubi-g'arbidan 6,5km masofada joylashgan, 1973-yilda A. Asqarov tomonidan topilgan. So'ngi bronza davri yodgorligi hisoblanadi⁵

⁵ Sherabad OASIS Tracing historical landscape in southern Uzbekistan .Charles university press 2019 Ladislav Stancho and Petra Tushlova 98- page

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Jarqo'ton nikropolis II – yodgorlik kodi:178, tuman: Sherobod, yodgorlik turi: turar joy, maydon yuzasi: 28142m², manzili: Sherobod –Muzrabod yo'lining chap tomonidagi Sherobodning janubi-g'arbiy 4,8km masofada joylashgan.

1973-yilda Sh. Pidayev va Flipko tomonidan topilgan. So'ngi bronza davri yodgorligi hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Roginskaya A., Zarautsay M. —L., 1950
2. Sherabad OASIS Tracing historical landscape in southern Uzbekistan
3. Charles university press 2019 Ladislav Stancho and Petra Tushlova 98- page
4. Shirinov, T. – Baratov, S. 1997: Bronzezeitliche Grabstätten aus der Nekropole Džarkutan 4 C (Süd-Uzbekistan), AMIT 29, 65–120.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION
SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

